

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Эштемирова Мухлиса Уткир кизи

*Ташкентский Государственный
экономический университет, кафедра
«Финансы», стажёр-преподаватель*

***Аннотация.** В тезисе изучены основные вопросы совершенствование инструментов финансовой политики государства и вопросы повышения рациональности финансовой деятельности государств, рассмотрены различные аспекты развития финансовой политики стран и возможных методов и путей его развития и совершенствования.*

***Ключевые слова.** Финансовая политика, финансовые ресурсы, экономический рост, инструменты финансовой политики государства, денежно-кредитная политика, налоговая (фискальная) политика, инвестиционная политика, бюджетное регулирование.*

Вопросы повышения рациональности финансовой деятельности государств и совершенствование инструментов финансовой политики относятся к категории перманентных, т.к. необходимость оценки и повышения ее результативности всегда имела, имеет и будет иметь важное значение. Несмотря на перманентный абсолютный рост, различные варианты получения, распределения и перераспределения финансовых ресурсов и вместе с тем их объективная ограниченность, последовательно способствуют лишь к ухудшению и обострению проблемы. Соответственно, данное существующее противоречие является, по нашему мнению, основной движущей силой при совершенствовании инструментов финансовой политики.

По своей сути, финансовая политика государства представляет собой систему решений, которые направлены на управление государственными финансами и регулирование экономических процессов. Её главной целью выступает обеспечение и достижение устойчивого развития экономики, поддержание финансовой устойчивости и социальной защиты населения. При осуществлении финансовой политики основными и важными инструментами, выступают налоговая (фискальная) политика, расходная политика, управление государственным долгом, денежно-кредитная политика и инвестиционная политика.

Важными аспектами финансовой политики государства являются:

- Разработка бюджета и его утверждение.

Эффективное и правильное управление государственными расходами с целью оптимизации расходов и направленности бюджетных инвестиций.

- Налоговое регулирование:

Развитие современных методов налогового регулирования, включая обеспечение налоговой справедливости, улучшение налогового администрирования и повышение налоговой эффективности.

- Управление государственным долгом:

Рациональное управление государственным долгом и обеспечение его устойчивости становятся все более важными при изменяющихся мировых экономических условиях. Это включает обслуживание, оценку уровня долга, его структуры и способы его сокращения или оптимизации.

- Регулирование денежного обращения.

Регулирование и контролирование денежного обращения способствует обеспечиванию финансовой стабильности, поскольку позволяет контролировать рост кредитования, уровень задолженности и стабильность финансовой системы в целом.

- Проведение инвестиционной политики для стимулирования экономического роста.

Стимулирование притока и активное привлечение прямых иностранных инвестиций в стратегически важные отрасли может способствовать расширению производства, технологическому обновлению и созданию новых рабочих мест.

Главными вопросами финансовой политики на современном этапе является достижение равновесия между доходами и расходами государства, обеспечение стабильности национальной валюты, контроль инфляции и обеспечение благосостояния граждан. Она также направлена на решение социальных задач, таких как обеспечение доступности здравоохранения, образования и социальной защиты.

Необходимость совершенствования инструментов финансовой политики государства объясняется актуальностью обеспечения устойчивого экономического развития, стабильного экономического роста и эффективного управления государственными финансами. Для достижения этой цели требуется разработка и внедрение современных и адаптивных инструментов, способствующих оптимизации доходов, управлению государственным долгом, а также стимулированию экономического роста и социальной стабильности.

Важным аспектом, при повышении эффективности функционирования финансовой системы, является фискальная политика, она играет значительную роль в финансовой политике государства. Необходимость совершенствования налоговой (фискальной) политики включается в обеспечение эффективного управления государственными доходами и расходами с целью стимулирования экономического роста, обеспечения финансовой устойчивости, социальной справедливости и сбалансированного развития регионов. Следовательно, необходимо разработать и внедрить современные механизмы фискального регулирования, повышения налоговой эффективности, оптимизации государственных расходов и обеспечения прозрачности фискальной деятельности с целью повышения конкурентоспособности экономики и улучшения качества жизни граждан.

За последние годы в сфере финансовой политики и финансовой системе Республики происходит много существенных изменений:

- одним из главных шагов в пути совершенствования финансовой политики является улучшение финансовой прозрачности, то есть формирование консолидированного бюджета, который объединяет государственный бюджет, бюджеты государственных целевых фондов (перечень утверждается решением Кабинета министров Республики Узбекистан), а также средства Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан без учета трансфертов между ними, который с 2020 г. вводится в действие ежегодным Законом «О Государственном бюджете РУз» (до этого - ежегодным постановлением президента «О макроэкономических показателях и параметрах государственного бюджета»);

- в целях более полного учета и отражения бюджета сектора государственного управления и достижения соответствия международным стандартам с 2020 г. формируется общий фискальный баланс, включающий баланс консолидированного бюджета Республики Узбекистан и расходы на реализацию государственных программ за счет внешнего долга, покрываемого из государственного бюджета;

- установлена предельная величина суверенного долга (2019–2021 гг. - 50% к ВВП, 2022-2024 г. — 60% к ВВП). Для достижения соответствия международным стандартам с 2020 г. расходы на погашение государственного долга (основной долг) не включаются в расходы государственного бюджета. Погашение основной суммы задолженности отражается в источниках финансирования дефицита бюджета;

- функционируют двухуровневая бюджетная и одноуровневая налоговая системы.

А также, в связи с последними реформами в сфере государственных финансов, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Узбекистана за 2023 год достиг 1,07 квадриллиона сумов по сравнению

с уровнем 2022 года достиг 6%. МВФ прогнозирует рост ВВП в районе 5,5-6% до 2025 года.

Современные вызовы в мире и изменяющаяся экономическая среда предполагают необходимость совершенствования инструментов финансовой политики государства. Для достижения вышеуказанных целей необходимо активно участвовать в разработке и реализации политики, которая содействует развитию частного сектора, улучшению инфраструктуры, повышению производительности труда, поддержке инноваций и созданию благоприятной бизнес-среды.

Следует также уделять внимание развитию финансовой грамотности, регулированию денежного обращения и инвестиционной политике с целью поддержания макроэкономической стабильности и устойчивости финансовой системы.

В заключение, важно отметить, что совершенствование финансовой политики государства предполагает сбалансированный подход к управлению финансами, стимулированию экономического роста и обеспечению финансовой стабильности в долгосрочной перспективе.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О государственном бюджете республики Узбекистан на 2024 год», от 25.12.2023 г. № ЗРУ-886
2. Бюджет для граждан. Проект-2019-2024. https://api.mf.uz/media/document_files/Budjet_P_24_ru.pdf;
3. Срожиддинова З. Х. Система государственных финансов: реформа управления, направления совершенствования в Республике Узбекистан // Финансовый журнал. 2023. Т. 15. № 3. С. 122–142. <https://doi.org/10.31107/2075-1990-2023-3-122-142>.
4. «Налоговая политика как составная часть финансовой политики» *Бижев М.А., Исмаилов Э.Р.* сборник материалов II Международной научно-практической конференции. 2017. С. 93-99.

5. <https://www.cer.uz/en/post/publication/uzbekistan-v-ekonomiceskoj-transformacii>

6. <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=904649>

7. <https://economy-lib.com/finansovaya-politika-gosudarstva-metodologiya-otsenki-i-povysheniya-rezultativnosti>

